

Ancient Chinese Architectural Modulus: Tiantai -an Mituo Hall and

Yuanqi Temple Daxiong Hall(天台庵和原起寺)

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: 10.5281/zenodo.16623802

Abstract: The construction ruler used for the two halls is 314 mm long, using a system of large and small rulers, with each chi measuring 10 cun, equivalent to 12 small cun. The interior floor plan is a 22-chi square. Use chi as the unit to mark the distance between columns. The two halls use the same specifications of cai (Similar to dimension lumber), with a width of 4.4 small cun, dancai 6.8 small cun, and zucai 10.4 small cun. The basic module is 11 small cun, and the sub-modules are half a chi and 0.4 small cun. Similarities between the two halls reveal that they are architectural remains from the same period.

Keywords: Construction Chi; Proportions; Architectural Modulus; Tiantai -an; Yuanqi Temple

中国古代建筑模数—天台庵弥陀殿和原起寺大雄宝殿

徐小刚

摘要：天台庵弥陀殿和原起寺大雄宝殿的体量相同。两殿营造尺是 314 毫米，使用了大小尺制度，每尺为 10 寸，合 12 小寸。两殿的通面阔与通进深相同，都是 22 尺，明间一丈、次间 6 尺。弥陀殿大木作通高 198 小寸，撩檐榑高 122.4 小寸，两者为黄金分割比。大雄宝殿通高 209 小寸，柱高 100 小寸，栌底皮 110 小寸。基本模数 11 小寸、分模数是半尺和 0.4 小寸。两殿主要拱枋材相同，材宽 4.4 小寸，单材 6.8 小寸，掣 3.6 小寸，足材 10.4 小寸。其他用材也是用小寸度量。两殿相似之处揭示两殿是同期遗构。

关键词：天台庵，原起寺，比例，营造尺，建筑模数

一、概况

天台庵和原起寺位于山西省长治市区东北约 60 公里的浊漳河谷地，原起寺在潞城区，天台庵在平顺县，相距约 6 公里，隔浊漳河相望。两殿做为早期遗构一直吸引着学界关注，诸多前辈从形制、比例、外形等多方面进行了研究，各时期也有测绘资料刊布。1993 年王春波先生发表了《山西平顺晚唐建筑天台庵》^[1]，文中公布了较为详细的测绘数据，以下简称文献 1。2011 年贺大龙先生发表了《潞城原起寺大雄宝殿年代新考》^[2]，文中就两殿进行了对比研究，并公布了大量数据，以下简称文献 2。2016 年张帆、李华东、刘科先生的《山西平顺天台庵》刊行^[3]，书中对历次测绘及前辈的研究进行了梳理，以下简称文献 3。2021 年《平顺天台庵弥陀殿修缮工程报告》出版^[4]，以下简称文献 4。

二、平面与营造尺

中国古代最广泛使用的是尺寸，建筑与人的生活息息相关，也应使用尺寸营造。建筑从内到外、从上到下，结构多样，最主要的是通面阔与通进深。这是实用面积，人们习惯用整数丈、尺、寸、分来度量约束各类物品，通面阔与通进深也应符合习惯。且以此入手拟合营造尺。

两殿柱头平面数据开列如表 1。天台庵弥陀殿数据来自文献 1，原起寺大雄宝殿的数据引用自文献 2。比较两殿数据，非常相近。特别是两殿面阔与进深也非常接近，可认为通阔与进深相同，平面是正方形。

天台庵	原始数据	假设			314毫米每尺拟合			11小寸倍数	备注
	毫米	假设寸	假设小寸	推算尺(毫米)	折为寸	折为小寸	相关度		
通进深	6900	220	264	313.636	219.745	263.694	99.884%	24	文献1
通面阔	6900	220	264	313.636	219.745	263.694	99.884%	24	
面阔明间	3140	100	120	314.000	100.000	120.000	100.000%		
面阔梢间	1880	60	72	313.333	59.873	71.847	99.788%		
进深明间	3140	100	120	314.000	100.000	120.000	100.000%		
进深梢间	1880	60	72	313.333	59.873	71.847	99.788%		
营造尺均值				313.657					
原起寺	原始数据	假设			314毫米每尺拟合			11小寸倍数	备注
毫米	假设寸	假设小寸	推算尺(毫米)	折为寸	折为小寸	相关度			
通进深	6920	220	264	314.545	220.382	264.459	100.174%	24	文献2
通面阔	6920	220	264	314.545	220.382	264.459	100.174%	24	
面阔明间	3140	100	120	314.000	100.000	120.000	100.000%		
面阔梢间	1890	60	72	315.000	60.191	72.229	100.318%		
进深明间	3140	100	120	314.000	100.000	120.000	100.000%		
进深梢间	1890	60	72	315.000	60.191	72.229	100.318%		
营造尺均值				314.515					

结合同期遗构和间广比例，拟合如表 1、图 1、图 2。两殿开间和阔深相同，通面阔和

通进深都是 220 寸，明间广 100 寸，梢间广 60 寸。推算营造尺天台庵是 313.6 毫米，原起寺 314.51 毫米。两殿位于同一地域，体量相同，应是同一营造尺。佛光寺东大殿是晚唐建筑，尺长为 314 毫米 [5]。尺长在地定地区和时间段内应统一，综合来看两殿的营造尺拟合为 314 毫米。

图 1 天台庵弥陀殿柱头平面示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

图 2 原起寺大雄宝殿柱头平面示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

中国古代还有一种重要的度量方式小寸，同期遗构中多有应用，如佛光寺 [5]、南禅寺 [6]、广仁王庙 [7]。每尺 10 寸，合 12 小寸，材契多用 0.4 小寸为度量单位。如此两殿柱头平面

进深和面阔均为 264 小寸，此数恰为 11 小寸的 24 倍。两殿柱头平面拟合如图 1、2，两殿平面模数是 11 小寸。

三、材

两殿用材非常杂乱，以营造尺约束如表 2。

天台庵材	营造尺：314毫米						备注
	原始数			拟合数			
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度	
材宽最小值	115	3.662	4.395	3.667	4.4	100.116%	文献1
材宽最大值	120	3.822	4.586	3.833	4.6	100.306%	
单材高	180	5.732	6.879	5.667	6.8	98.852%	
槩	90	2.866	3.439	3	3.6	104.667%	
足材	270	8.599	10.318	8.667	10.4	100.790%	
角华拱高	240	7.643	9.172	7.667	9.2	100.306%	
椽径	100	3.185	3.822	3.333	4	104.667%	
唐风勾头径	150	4.777	5.732	4.833	5.8	101.178%	
唐风勾头长	315	10.032	12.038	10	12	99.683%	
柱径	280	8.917	10.701	9	10.8	100.929%	
脊榑径	250	7.962	9.554	8	9.6	100.480%	
平榑径	240	7.643	9.172	7.667	9.2	100.306%	
撩檐榑径	220	7.006	8.408	7	8.4	99.909%	
四椽椀高	390	12.420	14.904	12.5	15	100.641%	
四椽椀宽	280	8.917	10.701	9	10.8	100.929%	
材宽	110	3.503	4.204	3.667	4.4	104.667%	文献2
单材高	180	5.732	6.879	5.667	6.8	98.852%	
槩	90	2.866	3.439	3	3.6	104.667%	
足材	270	8.599	10.318	8.667	10.4	100.790%	
平梁宽	170	5.414	6.497	5.333	6.4	98.510%	
平梁高	240	7.643	9.172	7.667	9.2	100.306%	
四椽椀高	390	12.420	14.904	12.5	15	100.641%	
四椽椀宽	225	7.166	8.599	7.167	8.6	100.015%	
丁椽高	175	5.573	6.688	5.667	6.8	101.676%	
丁椽宽	155	4.936	5.924	5	6	101.290%	
大角梁宽	125	3.981	4.777	4	4.8	100.480%	
大角梁高	155	4.936	5.924	5	6	101.290%	
仔角梁宽	125	3.981	4.777	4	4.8	100.480%	
仔角梁高	123	3.917	4.701	3.333	4	85.095%	
蜀柱方	160	5.096	6.115	5	6	98.125%	
托脚高	185	5.892	7.070	5.833	7	99.009%	
托脚宽	100	3.185	3.822	3.333	4	104.667%	
攀间宽	105	3.344	4.013	3.333	4	99.683%	
攀间高	165	5.255	6.306	5.333	6.4	101.495%	
阑额高	170	5.414	6.497	5.333	6.4	98.510%	
阑额宽	80	2.548	3.057	2.5	3	98.125%	
柱径	280	8.917	10.701	9	10.8	100.929%	文献3, p56, P77
柱头径	240	7.643	9.172	7.667	9.2	100.306%	
前檐西一华拱宽	100	3.185	3.822	3.333	4	104.667%	
前檐西二华拱宽	156	4.968	5.962	5	6	100.641%	
前檐西三华拱宽	112	3.567	4.280	3.5	4.2	98.125%	
前檐西四华拱宽	180	5.732	6.879	5.667	6.8	98.852%	
前檐西五华拱宽	102	3.248	3.898	3.333	4	102.614%	
原起寺材	原始数			拟合数			备注
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度	
平梁宽	200	6.369	7.643	6.333	7.6	99.433%	文献2
平梁高	250	7.962	9.554	8	9.6	100.480%	
四椽椀高	430	13.694	16.433	13.667	16.4	99.798%	
四椽椀宽	270	8.599	10.318	8.667	10.4	100.790%	
丁椽高	170	5.414	6.497	5.333	6.4	98.510%	
丁椽宽	120	3.822	4.586	3.833	4.6	100.306%	
大角梁宽	170	5.414	6.497	5.333	6.4	98.510%	
大角梁高	160	5.096	6.115	5	6	98.125%	
仔角梁宽	110	3.503	4.204	3.667	4.4	104.667%	
仔角梁高	110	3.503	4.204	3.667	4.4	104.667%	
蜀柱方	120	3.822	4.586	3.667	4.4	95.944%	
叉手材高	150	4.777	5.732	4.667	5.6	97.689%	
叉手材宽	80	2.548	3.057	2.5	3	98.125%	
托脚高	125	3.981	4.777	4	4.8	100.480%	
托脚宽	60	1.911	2.293	2	2.4	104.667%	
攀间宽	120	3.822	4.586	3.833	4.6	100.306%	
攀间高	160	5.096	6.115	5.333	6.4	104.667%	
阑额高	145	4.618	5.541	4.667	5.6	101.057%	
阑额宽	60	1.911	2.293	2	2.4	104.667%	
斗拱材宽	120	3.822	4.586	3.667	4.4	95.944%	
斗拱材高	180	5.732	6.879	5.667	6.8	98.852%	
槩	90	2.866	3.439	3	3.6	104.667%	
足材	270	8.599	10.318	8.667	10.4	100.790%	
榑径	250	7.962	9.554	8	9.6	100.480%	

两殿拱枋材相近，拟合为 4.4 小寸，足材 10.4 小寸，掣为 3.6 小寸。拱枋材是用小寸约束的材，而非份值度量。文献 3 中特别收录了弥陀殿前檐五只华拱的材宽。东西转角正侧两华拱是由山面柱头枋伸出而成，材宽只有 4 小寸。前檐柱头铺作的华拱是四椽栿出头斫制而成，材宽分别拟合为 6 小寸和 6.8 小寸。前檐明间的补间铺作疑为后世添加，拟合材宽为 4.2 小寸。从这五个材宽看，随结构变化，材是有所调整的，并非一成不变。即便相同结构的栿头出跳做为华拱，材宽也不统一。

四椽栿。弥陀殿四椽栿高拟合为 15 小寸。文献 1 中栿宽为 280 毫米，拟合为 10.8 小寸。文献 2 中栿宽为 225 毫米，拟合为 8.6 小寸。这种差异应当是测量位置的差异，栿头出入口，栿项与栿身斫出月梁样式宽度有差别，栿身拟合为 10.8 小寸，合 1 足材。两文献的栿材高都是 390 拟合为 15 小寸。大雄宝殿前三椽栿宽拟合为 10.4 小寸，与弥陀殿同，栿高拟合为 16.4 小寸，比弥陀殿的四椽栿略高。比较两殿主栿，高约 1 材 2 掣略强，宽为 1 个足材。有以足材做度量标准的倾向，但绝非精确的度量关系，栿材高在铺作材掣层中只能算做一足材。

平梁。弥陀殿平梁高 9.2 小寸，平梁宽 6.4 小寸。大雄宝殿平梁高 9.6 小寸，平梁宽 7.6 小寸。平梁可粗略理解为一材造，但不可以用材掣倍数度量，是以小寸度量的。两殿比较，大雄宝殿用材略粗壮。

丁栿。弥陀殿丁栿高 6.8 小寸，略小于一单材。丁栿宽为 6 小寸，远大于拱枋材宽。大雄宝殿丁栿高 6.4 小寸，栿宽 4 小寸，与一个单材接近。

攀间枋。弥陀殿攀间材高 6.4 小寸，材宽 4 小寸，比拱枋单材略小。大雄宝殿攀间枋材高 6.4 小寸，材宽 4.4 小寸，也略小与拱枋材。

阑额。弥陀殿阑额材高 6.4 小寸，材宽 3 小寸。大雄宝殿阑额材高 5.6 小寸，材宽 2.4 小寸。两殿阑额都远小于一足材。

托脚。弥陀殿托脚材高 7 小寸，材宽 4 小寸。大雄宝殿托脚 4.8 小寸，材宽 2.4 小寸。两殿托脚有较大差异。

铺作拱枋单材断面是 6.8 比 4.4，合 17 比 11，足材 10.4 小寸，显然不是材份制中 10 份、15 份、21 份的断面比例，度量方式为小寸，那么其他构件也是小寸度量。法式规则中，拱枋材是标准化规格用材，其他材则是由“份”按比例来度量，材掣垒叠是以足材为基本单位，法式应以份数组织协调，这就不能保证各部件的整数尺特性。

如表 2，两殿用材很杂乱，显然两殿都有历代维修因素，改易了材。现场观察，原起寺的构件风格较为统一，原构件应当改易不多，天台庵的情况则复杂一些，构件有明显改易。但这两殿的用材多样是不争的事实，抛开改易因素，在不同位置使用不同的材是客观存在的，材在不同位置有细分。两殿用材完全不是法式规则。**组织协调这些杂乱的材掣可行的办法是用尺寸，而非比例约束下的材份制。**

四、斗

两殿用斗主要有三种，栌斗、散斗、齐心斗，外形大体相近，但有区别。数据均来自文献 2，开列表 3，如图 3。

表3 两殿用斗数据

营造尺：314毫米								
原起寺	外檐栌斗	宽	深	耳	平	欹	平欹	总高
原始值	毫米	340	300	80	45	90	135	215
	寸	10.828	9.554	2.548	1.433	2.866	4.299	6.847
	小寸	12.994	11.465	3.057	1.720	3.439	5.159	8.217
拟合值	小寸	12.8	11.6	2.8	1.6	3.6	5.2	8
	寸	10.667	9.667	2.333	1.333	3	4.333	6.666667
	相关度	98.510%	101.178%	91.583%	93.037%	104.667%	100.790%	97.364%
原起寺	散斗	宽	深	耳	平	欹	平欹	总高
原始值	毫米	245	180	50	30	60	90	140
	寸	7.803	5.732	1.592	0.955	1.911	2.866	4.459
	小寸	9.363	6.879	1.911	1.146	2.293	3.439	5.350
拟合值	小寸	9.6	6.8	1.6	1.2	2.4	3.6	5.2
	寸	8.000	5.667	1.333	1.000	2.000	3.000	4.333
	相关度	102.531%	98.852%	83.733%	104.667%	104.667%	104.667%	97.190%
原起寺	齐心斗	宽	深	耳	平	欹	平欹	总高
原始值	毫米	250	200	50	30	60	90	140
	寸	7.962	6.369	1.592	0.955	1.911	2.866	4.459
	小寸	9.554	7.643	1.911	1.146	2.293	3.439	5.350
拟合值	小寸	9.6	7.6	1.6	1.2	2.4	3.6	5.2
	寸	8.000	6.333	1.333	1.000	2.000	3.000	4.333
	相关度	100.480%	99.433%	83.733%	104.667%	104.667%	104.667%	97.190%
天台庵	外檐栌斗	宽	深	耳	平	欹	平欹	总高
原始值	毫米	330	295	70	50	90	140	210
	寸	10.510	9.395	2.229	1.592	2.866	4.459	6.688
	小寸	12.611	11.274	2.675	1.911	3.439	5.350	8.025
拟合值	小寸	12.8	11.2	2.8	2	3.2	5.2	8
	寸	10.667	9.333	2.333	1.667	2.667	4.333	6.666667
	相关度	101.495%	99.345%	104.667%	104.667%	93.037%	97.190%	99.683%
天台庵	散斗	宽	深	耳	平	欹	平欹	总高
原始值	毫米	250	205	50	20	60	80	130
	寸	7.962	6.529	1.592	0.637	1.911	2.548	4.140
	小寸	9.554	7.834	1.911	0.764	2.293	3.057	4.968
拟合值	小寸	9.6	8	1.6	1.2	2.4	3.6	5.2
	寸	8	6.667	1.333	1	2	3	4.333
	相关度	100.480%	102.114%	83.733%	157.000%	104.667%	117.750%	104.667%
天台庵	齐心斗	宽	深	耳	平	欹	平欹	总高
原始值	毫米	210	210	40	30	55	85	125
	寸	6.688	6.688	1.274	0.955	1.752	2.707	3.981
	小寸	8.025	8.025	1.529	1.146	2.102	3.248	4.777
拟合值	小寸	8	8	1.6	1.2	2.4	3.6	5.2
	寸	6.667	6.667	1.333	1	2	3	4.333
	相关度	99.683%	99.683%	104.667%	104.667%	114.182%	110.824%	108.853%
斗子数据均取自文献2								

图3 天台庵弥陀殿和原起寺大雄宝殿用斗示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

两殿栌斗外形差异较小，分别以 0.4 小寸为最小度量单位约束。两殿散斗使用最多，之前明确契为 3.6 小寸，故散斗平欹均拟合为 3.6 小寸。弥陀殿散斗上宽 9.6 小寸，与大雄宝殿散斗相同。弥陀殿散斗上深 8 小寸，略大于大雄宝殿散斗 6.8 小寸。

五、拱长

两殿拱长数据列于表 4，弥陀殿拱长数据有四种文献，大雄宝殿拱长则引用于文献 2。拟合如图 4、5、6、7。

图4 天台庵弥陀殿前檐铺作示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

图5 原起寺大雄宝殿后檐铺作示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

图6 天台庵弥陀殿和原起寺大雄宝殿山面铺作示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

表4 弥陀殿和大雄宝殿棋长数据							备注
天台庵	原始数			拟合数			
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度	
外跳	450	14.331	17.197				文献 1
山面内跳	440	14.013	16.815				
泥道棋	870	27.707	33.248				
泥道慢棋	1540	49.045	58.854				
替木长	1385	44.108	52.930				
山面华棋长	950	30.255	36.306				
推算内跳							
补间令棋(隐刻)	850	27.070	32.484	27	32.4		
角华棋长	1250	39.809	47.771				
角华棋高	240	7.643	9.172				
泥道棋长	810	25.796	30.955				文献2
泥道慢棋	1470	46.815	56.178				
铺作一跳	425	13.535	16.242				
泥道棋长	864	27.516	33.019				文献3, p60
泥道慢棋长	1544	49.172	59.006				
山面华棋长	948	30.191	36.229				文献4, P293
前檐外跳长	425	13.535	16.242	13.5	16.2	99.741%	
前檐泥道棋长	810	25.796	30.955	26	31.2	100.790%	
前檐泥道慢棋长	1470	46.815	56.178	47	56.4	100.395%	
前檐替木长	1385	44.108	52.930	44	52.8	99.755%	
山面内外跳长	425	13.535	16.242	13.5	16.2	99.741%	
山面泥道棋长	850	27.070	32.484	27	32.4	99.741%	
山面泥道慢棋长	1520	48.408	58.089	48.5	58.2	100.191%	
山面替木长	970	30.892	37.070	31	37.2	100.351%	
泥道上下两横棋长的比例约5比9							
原起寺	原始数			拟合数			备注
	毫米	折为寸	折小寸	取整寸	折为小寸	相关度	
外跳	500	15.924	19.108	16	19.2	100.480%	文献2
泥道棋	1000	31.847	38.217	31.5	37.8	98.910%	
泥道慢棋	1580	50.318	60.382	50.5	60.6	100.361%	
半棋替木长	700	22.293	26.752	22	26.4	98.686%	
替木外长	980	31.491	37.789	31.667	38	100.558%	
替木内长	1180	37.918	45.501	38.333	46	101.096%	
替木内外均值	1080	34.704	41.645	35	42	100.852%	
替木内外差	200	6.427	7.712	6.667	8	103.733%	
泥道上下两横棋长的比例约5比8, 约为黄金分割							

图7 天台庵弥陀殿和原起寺大雄宝殿补间铺作示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

1、弥陀殿棋长与跳长，如图 4、6。

弥陀殿棋长的各方数据差异太大，文献 4 是最新的维修记录，以文献 4 为准。

铺作外跳拟合为 16.2 小寸，合 13.5 寸。

前檐铺作的泥道棋长 26 寸，合 31.2 小寸。泥道慢棋长 4 尺 7 寸，合 56.4 小寸。两者比例 5 比 9。**替木长** 52.8 小寸，合 44 寸，是面阔的 5 分之 1。

山面铺作的泥道棋长 27 寸，合 32.4 小寸。泥道慢棋长 4 尺 8 寸 5 分，合 58.2 小寸。两者比例 5 比 9。替木长 31 寸，此数约为面阔的 7 分之 1。

2、大雄宝殿棋长与跳长

铺作外跳 500 毫米，拟合为 19.2 小寸，恰 1 尺 6 寸，要比天台庵出跳远一些。

泥道棋长 1000 毫米，拟合 3 尺 1 寸 5，合 37.8 小寸。此数与外跳长的两倍接近。

泥道慢棋长 1580 毫米，折算为 60.382 小寸，拟合为 60.6 小寸，合 5 尺零 5 分。泥道上下两棋的比例为 0.6237，约 5 比 8，是**黄金分割比**。

补间棋。此殿同弥陀殿，明间有隐刻棋代表着补间铺作，但棋长数据不详。补间棋与柱头铺作泥道慢棋位于同层材枋，也涉及到铺作间距。如图 7，宏观来看，补间与柱头铺作均匀布列。

类人字棋驼峰。此殿还有一个显著特点，补间位置有隐刻一只大驼峰，外形颇象更古老的人字棋。如图 10，这种驼峰加一斗三升的形象还存在于上架明间榑下。离此不远的大云院弥陀殿、龙门寺西配殿、天台庵、布村玉皇庙也有类似驼峰，应用于脊榑蜀柱下、补间铺作底斗下或柱头枋上。造型或优美或简洁，有隐刻也有实体。但这种样式是此殿唯一。此隐刻分内外两面，外檐明间均是人字棋样式，殿内部分则是菱形块，上架示人部分也是人字棋样式，背面则为菱形块。唐及之前建筑在补间位置多用人字棋。其实大驼峰与人字棋作用相同，空间较大时用人字棋更能稳固结构，空间较小时驼峰完全能胜任。人字棋类似斜撑，结构作用更强。驼峰有承垫作用，受力更均匀。两者都有极强的装饰作用。显然此隐刻图样不具结构功能，只有装饰作用，但此位置此形制的图样绝非偶然。结合建造年代来看，可理解为人字棋的遗存。

半棋替木。长为 700 毫米，折算为 26.752 小寸，拟合为 26.4 小寸，合 22 寸，此数是通面阔 264 小寸的 10 分之。如图 5、6、7，此半棋替木位于枨斗口内，本身形象是柔美的曲线，与泥道棋、华棋的卷杀组成柔美的图样，外形有连续，可能蕴含着更精细的设计，具体情况待考。

替木。外长 980 毫米与泥道棋长接近，拟合为 38 小寸。替木内长 1180 毫米，约为 46 小寸。内外棋长差为 200 毫米，拟合为 8 小寸约为两个材宽。如此可知外长是替木斜抹是 45 度角。替木内外均值为 42 小寸，合 35 寸。

整体看两殿，各种梁、枋是建筑的主干构架，铺作的作用只是连接柱、梁与枋，组织结构是围绕大木架展开，目标是整体外形。故棋长应围绕整体大木作展开，而不是以各朵铺作为中心，再以间为单元拼装成建筑整体。铺作不是独立单元，棋长应更多的考虑间广。

六、椽飞出际

相关数据开列如表 5。

表5 弥陀殿和大雄宝殿椽、飞、出际								
							营造尺：314毫米	
天台庵	原始数			拟合数			备注	
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度		
铺作外跳	450	14.331	17.197	14	16.8	97.689%	文献1	
椽头平出	940	29.936	35.924	30	36	100.213%		
前椽头平出	950	30.255	36.306	30	36	99.158%		
飞子头平出	350	11.146	13.376	11	13.2	98.686%		
椽头自柱心平出	1390	44.268	53.121	44	52.8	99.396%		
飞子自柱心平出	1740	55.414	66.497	55	66	99.253%		
前后撩檐搏心距				247.5	297			
前后椽头距				307.5	369			
前后飞子头距				330	396			
出际	895	28.503	34.204	28.5	34.2	99.989%		
正脊(搏梢以内)	4935	157.166	188.599	154	184.8	97.986%		
正脊(包括瓦作)				165	198	估算		
天台庵	原始数			拟合数				备注
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度		
铺作外跳	425	13.535	16.242	13.5	16.2	99.741%	文献2	
椽头平出	790	25.159	30.191	25	30	99.367%		
飞子头平出	380	12.102	14.522	12	14.4	99.158%		
椽头自柱心平出	1215	38.694	46.433	38.5	46.2	99.498%		
飞子自柱心平出	1595	50.796	60.955	50.5	60.6	99.417%		
前后撩檐搏心距				247	296.4			
前后椽头距				297	356.4			
前后飞子头距				321	385.2			
出际	895	28.503	34.204	28.5	34.2	99.989%		
正脊(搏梢以内)	4935	157.166	188.599	154	184.8	97.986%		
正脊(包括瓦作)				165	198	估算		
天台庵	原始数			拟合数				备注
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度		
铺作外跳	425	13.535	16.242	13.5	16.2	99.741%		文献4
椽头平出	820	26.115	31.338	26	31.2	99.561%		
飞子头平出	370	11.783	14.140	12	14.4	101.838%		
椽头自柱心平出	1245	39.650	47.580	39.5	47.4	99.622%		
飞子自柱心平出	1615	51.433	61.720	51.5	61.8	100.130%		
前后撩檐搏心距				247	296.4			
前后椽头距				272	326.4			
前后飞子头距	10115	322.134	386.561	323	387.6	100.269%		
出际包括瓦作	895	28.503	34.204	28.5	34.2	99.989%		
正脊(包括瓦作)	4825	153.662	184.395	154	184.8	舍去		
原起寺	原始数			拟合数			备注	
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度		
外跳	500	15.924	19.108	16	19.2	100.480%	文献2	
椽平出	765	24.363	29.236	24	28.8	98.510%		
椽自柱平出	1265	40.287	48.344	40	48	99.289%		
飞子净平出	430	13.694	16.433	14	16.8	102.233%		
飞子头自柱心平出	1695	53.981	64.777	54	64.8	100.035%		
前后撩檐搏心距				252	302.4			
前后椽头距				300	360			
前后飞子头距				328	393.6			
出际	1435	45.701	54.841	45.5	54.6	99.561%		
正脊(搏梢以内)				191	229.2			
正脊(包括瓦作)				200	240	估算		

1、弥陀殿

按文献1的数据。椽头净平出940毫米至950毫米，合36小寸，那么椽头自柱头平出为52.8小寸。飞子头平出为13.2小寸，则飞子头自柱头平出为66小寸，也是11小寸的倍数。椽飞比例约3比8。如图8、9，弥陀殿前后飞子头距为396小寸，是36个11小寸，恰

为3.3丈。

图8 天台庵弥陀殿正视图(无翼角)

图9 天台庵弥陀殿侧样示意图(无翼角)

按文献2的数据。椽头净平出约为30小寸，飞子头净平出约为14.4小寸，飞子头自柱心平出为60.6小寸，合50.5寸。椽飞比例为0.48。

按文献4的数据。椽头净平出26寸，飞子净平出12寸，飞子头自柱心平出51.5寸，合61.8小寸。

比较三方数据。文献2的椽飞比0.48，文献1的椽飞约3比8，文献4数据则与文献2

相近。法式规则是檐出1尺，飞子出6寸，比例为0.6。法式规则是官方选定，应符合当时主流审美，也是较常见的檐飞比例关系，似乎应取接近法式的。椽飞暴露在外，历史上多有更换，最后一次维修是在清康熙年间，是否始建原物有待商榷。

从细处分析不如从大处着手。檐角自柱心平出应与建筑成比例，此殿面阔264小寸，其4分之1为66小寸。套兽头平出是出檐最大值，若套兽头平出66小寸，则符合与通面阔的比例关系。飞子头之外尚有勾头瓦、滴水瓦，至角有增出，套兽头也会突出于角飞子。三方数据中，飞子头平出最大66小寸，最小为60.6小寸，套兽头平出必然大于66小寸。

飞子头平出数难以拟合，飞子平出暂以各方数据各自取整为66小寸和61小寸，那么左右飞子头距为396小寸或386小寸。具体情况有待进一步研究。

实际原始数985毫米，拟合为28.5寸，合34.2小寸，则正脊为184.8小寸，合154寸。此正脊不包括博风板和瓦作，估算加博风板出际瓦，正脊长为198小寸，合165寸，合18个模数。此数约为飞子头距的一半。

2、大雄宝殿

大雄宝殿椽头净平出765毫米，拟合为24寸。从柱心计为1265毫米，合48小寸。飞子头净平出430毫米，拟合为14寸。椽飞比例为0.583，与法式接近。以柱心计平出为1695毫米，拟合为64.8小寸。如图10、11，前后飞子头距为393.6小寸，合3.28丈。

1040843083@qq.com 徐小刚

图 1-1 原起寺大殿宝殿例样示意图

1040843083@qq.com 徐小明

文献 2 中出际为 1435 毫米，拟合为 54.6 小寸，正脊长为 229.2 小寸。此数据也不包括博风板和瓦作，两边博风板和瓦出际估算为 10.8 小寸，则正脊长 240 小寸恰为 2 丈。正脊约为飞子头距的 33 分之 20。

七、大木通高

1、柱高

两殿柱高开列如表 6。天台庵弥陀殿柱高有三方数据，三方数据是在不同条件下测得，因为柱由墙体包裹，柱根需剖开墙体才可知位置。文献 1 中，以台明上皮计平柱为 2420 毫米，以墙基计山柱高为 2260 毫米。文献 2 纵剖面图中山柱高为 2520 毫米。文献 3 的数据较为详细，平柱 2503 毫米，角柱 2521 毫米，数据与文献 2 相近，并特别强调，础石高于室内地平 30 厘米以上。文献 4 中柱高数据分明，室内地平至柱顶 2530 毫米。

2260 毫米柱高约合七尺，一个成年人抬起手臂即可摸到柱顶，减去门槛和阑额，空间非常小，给人以压抑感，所以此柱高不是设计本意。文献 3 刊行较晚，有后发优势，以此为主，参考其他两方数据可拟合如图 1、8、9。始建时，台明上皮先垒砌一层石基做为柱础，正门位置留出通道，础高出台明 12 小寸，础上立 84 小寸柱，则柱高为 96 小寸，恰合 8 尺。王曲村所在平顺县已进入太行山腹地，山岭纵横，当地有用石传统，这种设计能有效隔潮。

天台庵	原始数			拟合数			备注
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度	
础上皮至山柱顶	2260	71.975	86.369	70	84	97.257%	文献1, 以外墙基计
现台明至平柱顶	2420	77.070	92.484	77	92.4	99.909%	文献1, 室外台明计
山柱高	2520	80.255	96.306	80	96	99.683%	文献2图
平柱高	2503	79.713	95.656	80	96	100.360%	文献3、P56。 础石厚30厘米以上
角柱高	2521	80.287	96.344	81	97.2	100.889%	
础石顶高于室内地平	300	9.554	11.465	10	12	104.667%	
铺作高	690	21.975	26.369	22	26.4	100.116%	文献2图
铺作高	700	22.293	26.752	22	26.4	98.686%	文献1
举高	1980	63.057	75.669	63	75.6	99.909%	文献1
柱底至撩檐搏上皮					122.4		
大木总高					198		
脊搏上皮至脊刹上皮	2325	74.045	88.854	73.333	88	99.039%	文献1
室外地平至脊刹上皮	8165	260.032	312.038	256.667	308	98.706%	
脊搏上皮至鸱吻上皮	1750	55.732	66.879	55.667	66.8		文献4, P289
屋举	2320	73.885	88.662	73.667	88.4		
铺作高	690	21.975	26.369	22	26.4		
室内地平至柱头	2530	80.573	96.688	80	96		
室外地平至室内地平	405	12.898	15.478	13	15.6		
室外地平至鸱吻上皮	7695	245.064	294.076	245	294		
原起寺	原始数			拟合数			备注
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度	
平柱净高	2640	84.076	100.892	83.333	100	99.116%	文献2文字
脊步高	1130	36.311	43.573	36.667	44	100.979%	文献2
檐步高	805	25.868	31.041	25.833	31	99.867%	
总举	1935	62.179	74.614	62.5	75	100.517%	
铺作高	895	28.760	34.512	28.333	34	98.518%	
总高				174.167	209		
柱底至平搏上皮	4340	139.460	167.352	137.5	165	98.594%	
柱底至四椽椽底				91.667	110		
脊搏上皮至鸱吻上皮	1420	45.223	54.268	45.833	55	101.350%	文献2
室外地平至脊刹上皮	7295	232.325	278.790	238.333	286	102.586%	

原起寺大雄宝殿柱高为 2640 毫米，以此为约束为 100 小寸。如图 10、11。

2、铺作高

两殿铺作数据如表 7，如图 4、5、6、7。

天台庵	原始数			拟合数			备注
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度	
栌斗平欹	140	4.459	5.350	4.333	5.2	97.190%	文献1、2
一层华棋	180	5.732	6.879	5.667	6.8	98.852%	
散斗平欹	90	2.866	3.439	3	3.6	104.667%	
替木高	80	2.548	3.057	2	2.4	78.500%	
搏径	220	7.006	8.408	7	8.4	99.909%	
合计	710	22.611	27.134	22	26.4	97.296%	
铺作高实测	700	22.293	26.752	22	26.4	98.686%	
原起寺	原始数			拟合数			备注
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度	
栌斗平欹	135	4.299	5.159	4.333	5.2	100.790%	文献1、2
半棋替木	120	3.822	4.586	4	4.8	104.667%	
一层华棋	180	5.732	6.879	5.667	6.8	98.852%	
散斗平欹	90	2.866	3.439	3	3.6	104.667%	
替木高	120	3.822	4.586	3.667	4.4	95.944%	
搏实高	250	7.962	9.554	7.667	9.2	96.293%	
搏径	250	7.962	9.554	8	9.6	100.480%	
搏替合计				11.333	13.6		
合计	900	28.662	34.395	28.333	34	98.852%	

弥陀殿铺作各层材契均不完整，结合文献 1 和文献 2 数据开列如表 7。总高约 700 毫米，拟合为 26.4 小寸，合 2.2 尺。榑径约为 8.4 小寸，替木约为 3 小寸，榑替配合要有削金盘或挖替木情况，实际高度只能拟合替木为 2.4 小寸，榑替合计 10.8 小寸，约一足材。

大雄宝殿铺作各层如表 7。总高 900 毫米，拟合为 34 小寸，其中榑替合计为 13.6 小寸。各层材契分明，特殊之处在于栌斗口内的半拱替木，栌斗平欹和半拱替木共计 10 小寸，自室内地平到前三椽椽底恰为 110 小寸，合 10 个模数。半拱替木调整了椽底皮的高度。

3、屋举

如表 6、8，弥陀殿总举数据各文献差异较大，文献 4 与其他文献差异最大，舍去不用。总举拟合为 75.6 小寸，合 6 尺 3 寸。

天台庵	原始数			拟合数			备注
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度	
檐步平长	2330	74.204	89.045	73.5	88.2	99.052%	文献1
脊步平长	1570	50.000	60.000	50	60	100.000%	
累计平长	3900	124.204	149.045	123.5	148.2		
檐步净举	1100	35.032	42.038	35.333	42.4	100.861%	
脊步净举	860	27.389	32.866	27.667	33.2	101.016%	
总举	1980	63.057	75.669	63	75.6	99.909%	
檐步净举	1040	33.121	39.745	33.333	40	100.641%	文献2
脊步净举	920	29.299	35.159	29.667	35.6	101.254%	
总举	1960	62.420	74.904	63	75.6	100.929%	
总举	1980	63.057	75.669	63	75.6	99.909%	文献3, P58
铺作+屋举	2565	81.688	98.025				文献4, P284
檐步净举	1300	41.401	49.682				
脊步净举	1020	32.484	38.981				
总举	2320	73.885	88.662				
原起寺	原始数			拟合数			备注
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度	
檐步平长	2330	74.204	89.045	75.714	90.857	102.036%	文献2
脊步平长	1570	50.000	60.000	50	60	100.000%	
累计平长	3900	124.204	149.045	125.714	150.857		
檐步净举	805	25.637	30.764	25.833	31	100.766%	
脊步净举	1130	35.987	43.185	36.667	44	101.888%	
总举	1935	61.624	73.949	62.5	75	101.421%	

如表 6、8，大雄宝殿屋举 75 小寸，合 6 尺 2 寸 5，与弥陀殿相差不大。如图 8、9、10、11。

4、高度方向的分段

如表 6、7、如图 8、9、10、11、20。

弥陀殿大木作通高为 198 小寸，合 165 寸，合 18 个模数。弥陀殿从室内地平到撩檐榑上皮为 122.4 小寸，与通高 198 小寸的比例为 0.61818，恰为黄金分割比。

图2-0 天台庵弥陀殿复原正视图示意图
单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

大雄宝殿大木通高为 209 小寸，合 19 个基准模数。栌斗口内半替木上皮为界，台明上皮至三椽栿底为 110 小寸，与通高 209 小寸都符合模数 11 小寸的倍数，比例为 10 比 19。栌斗口内实拍半拱替木有实拍拱的结构作用，也协调材架。平搏自柱底高 165 小寸，合 15 个模数。

比较两殿，大木高度都使用了模数 11 小寸，但在划分高度各段时用了不同的方法。

5、折屋算法

如表 8，铺作外跳和间广已知，架道划分也可明确。各架净举拟合为整小寸，问题在于天台庵弥陀殿两个文献架道净举数据不相同，相关数据拟合如表 9。弥陀殿有三种拟合方案，大雄宝殿有两种拟合方案，各方案中两架道斜率都是递增的，实现了屋坡曲线。

表9 弥陀殿和大雄宝殿折屋的五个方案

单位：小寸

弥陀殿举折数据		文献1数据			文献1数据			文献2数据		
		方案一		增率	方案二		增率	方案三		增率
	平长	净举	勾股比		净举	勾股比		净举	勾股比	
脊步	60	33.2	0.553	0.159	33	0.550	0.146	35.6	0.593	0.317
檐步	88.8	42.4	0.477		42.6	0.480		40	0.450	
合计	148.8	75.6	0.508		75.6	0.508		75.6	0.508	
大雄宝殿举折数据		方案四			方案五					
	平长	净举	勾股比	增率	净举	勾股比	增率			
脊步	60	44	0.733	1.157	44	0.733	1.157			
檐步	91.2	31	0.340		31	0.340				
合计	151.2	75	0.496		75	0.496				

弥陀殿方案一的数据来自文献 1，拟合如图 12。总举 75.6 小寸，折总举的 15 分之 14，连至撩檐搏背，平搏举高为 42 小寸，从原始数据来看，有较高的相关度。此方案问题在于折总举的 15 分之 14，比例不够简明，也不是常用比例。

图12 弥陀殿15分之14折屋示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

弥陀殿方案二数据也是来自文献1，拟合如图9。地平至平搏上皮恰为165小寸，合15个模数，大木作通高198小寸，合18个模数。这种方法是按模数确定各节点高度，设定脊步勾股为33比60，但两架道斜率需要定量定性的算法验证，使架道斜率递增，形成屋坡曲线。

弥陀殿方案三的数据来自文献2，拟合如图13。折总举的10分之9，连至撩檐搏背，平搏举高为40.49小寸，约束为40小寸，脊步净举为35.6小寸。与原始数据比较，有较高的相关度。此方案比例简明，折屋方法与法式近似，都是直观的比例分配算法。

图13 弥陀殿10分之9折屋示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

大雄宝殿拟合方案四，如图14。折总举75小寸的的22分之15，连至撩檐搏上，连线可得平搏净举31小寸。与弥陀殿方案一类似，比例为22分之15，不够简明。

图 1 4 大雄宝殿2 2 分之 1 5 折屋示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

大雄宝殿拟合方案五，如图 15。此殿高度方向有几个关键节点，柱高 100 小寸，三椽椽底 110 小寸，平椽上皮 165 小寸，脊椽上皮 209 小寸。后三个数都是 11 小寸的倍数。脊步勾股比为 44 比 60。表 8 中脊步净举非常接近 43 小寸，则脊步勾股也可拟合为 43 比 60，非常接近方 5 斜 7 的白银比例。不论是 44 比 60，还是方 5 斜 7，都是先人为控制一个架道，再用比例算法验证屋坡是不是圆和。这种算法与广仁王庙龙王殿类似 [6]。龙王殿的脊步勾股比为 22 比 44。这是人为控制一个架道斜率，再通过比例算法验证屋坡是否圆和。

图 1 5 大雄宝殿定脊步勾股再验证折屋示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

弥陀殿方案二与大雄宝殿方案五相似，都是控制了平椽高度，确定了脊步勾股比再验证屋坡是否圆和。弥陀殿方案三是采用直观的比例分配算法，有较强的通用性。问题在于各方原始数据不同，但真相只有一个，尚待进一步研究。

八、殿基与吻兽

1、殿基阔深

如表 10，文献 1 中**弥陀殿**下檐出四面不同，以柱底计前下檐出约 62 小寸，后下檐出约 50 小寸，两山下檐出约 52 小寸。文献 3 的下檐出达 1702 毫米，约合 66 小寸，文献 3 也特别说明这是解放后简略修理的结果。显然文献 3 的下檐出已超出上檐出，房檐水会冲刷台明，不合情理。文献 4 的台明数是大修后的结果。参照各文献的图文，以文献 1 数据，除去柱侧脚，估算下台明从柱头计平出 1450 毫米，拟合为 55 小寸。可**估算台明深阔均为 374 小寸，合 34 个基准模数**。如图 1。

天台庵	原始数			拟合数			备注
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度	
后下出檐（柱底计）	1310	41.720	50.064	41.667	50	99.873%	文献1，图文
两山下出檐（柱底计）	1360	43.312	51.975	43.333	52	100.049%	
前下出檐（柱底计）	1610	51.274	61.529	51.667	62	100.766%	
柱侧脚	90	2.866	3.439	2.917	3.5	估算	
台明深	10050	320.064	384.076	320	384	99.980%	
台明阔	9820	312.739	375.287	311.667	374	99.657%	
自柱头心计下檐出（两山台明为准）	1450	46.178	55.414	45.833	55	99.253%	
推算殿基阔				311.667	374	估算	
推算殿基深				311.667	374	估算	
现台明高（包埋柱底）	740	23.567	28.280	23.333	28	99.009%	
台明至础石上皮	160	5.096	6.115	5	6	98.125%	
础石厚大于	300	9.554	11.465	10	12	104.667%	
推算台明高（不包括础石）	600	19.108	22.930	18.333	22	95.944%	
下檐出（自柱心出）	1702	54.204	65.045	55	66	101.469%	文献3P，56，
台明高（包埋柱底）	730	23.248	27.898	22.917	27.5	98.573%	解放后，简略修理
套兽头平出柱心	1877	59.777	71.732	60.000	72	100.373%	文献3P，56
脊搏上皮至脊刹上皮	2325	74.045	88.854	73.333	88	99.039%	文献1
室外地平至脊刹上皮	8165	260.032	312.038	256.67	308	98.706%	
室内地平至殿前地平	645	20.541	24.650	18.333	22	89.251%	文献4
室内地平至殿前西南角地平	805	25.637	30.764				
室内地平至殿前东南角地平	295	9.395	11.274				
室内地平至殿前东北角地平	515	16.401	19.682				
室内地平至殿前西北角地平	1420	45.223	54.268				
殿基阔	9730	309.873	371.847	311.667	374	100.579%	
殿基深	10100	321.656	385.987	311.667	374	96.894%	
原起寺	原始数			拟合数			备注
	毫米	折为寸	折小寸	寸	小寸	相关度	
左右下檐出（柱底计）	1045	33.280	39.936	33.333	40	100.159%	文献2
左右下檐出（柱头计）				35	42	估算	
台明阔	9100	289.809	347.771	290	348	100.066%	
前下檐出（柱底计）	1510	48.089	57.707	47.5	57	98.775%	
前后下檐出（柱头计）				47.5	57		
台明深（推算）	10030	319.427	383.312	315	378	98.614%	
柱高	2530	80.573	96.688	80	96	99.289%	文献2，图
柱高	2640	84.076	100.892	83.333	100	99.116%	文献2，文字
台明高	510	16.242	19.490	16	19.2	98.510%	包括一截柱根
脊搏上皮至吻吻上皮	1420	45.223	54.268	45.833	55	101.350%	文献2
室外地平至脊刹上皮	7295	232.325	278.790	238.333	286	102.586%	
估算台明高					22	估算	估算

如表 10，**大雄宝殿**的下檐出均是以柱底计，东西下檐出小于南北下檐出。对照文献 2 中图文数据，以柱头计下檐出，估算东西两山台明出柱头为 42 小寸，合 3 尺 5 寸。结合椽飞数据估算南北两台明出柱头心 57 小寸，恰合 4.75 尺。**殿基东西阔 348 小寸，合 2 丈 9 尺，南北深 3 丈 1 尺 5 寸，符合整数尺**。如图 2。

2、台明高

如表 10，**弥陀殿**台明现状高于室内。文献 4 精确量取了殿基周围地平，各不相同，以

殿前地平 645 毫米折算约为 20.5 寸。根据文献 1 的图文推算，现台明高加上台明至础上皮为 900 毫米，减去础石厚 300 毫米，台明高约为 600 毫米。综合各方数据，以室内地平计台明拟合为 22 小寸，合 2 个基准模数。如图 8、9。

如表 10，文献 2 给出大雄宝殿台明高 510 毫米，图纸中台明至柱顶为 2530 毫米，文字计算柱高 2640 毫米。图文对照可知现台明也包埋了一截柱底，根据逻辑关系，台明应是 400 毫米，约为 15 小寸。结合整体比例，15 小寸不是 11 小寸倍数，应当是 16.5 小寸或 22 小寸，从整体外形出发，拟合台明高为 22 小寸，合 2 个 11 小寸。如图 10、11。

3、鸱吻和脊刹

鸱吻和脊刹属于瓦作部分，历代维修更换的可能性很大，基本不可能还保留五代原物。但这部分关系到建筑外形参数，不探索一番心有不甘。但历代维修更换瓦作时多少会参考原物的大小，找尺寸相近的进行替换，所以现状的数据极具参考价值。如表 10，如图 8、9、10、11。弥陀殿自脊榑上皮至脊刹顶拟合为 88 小寸。大雄宝殿脊榑上皮至鸱吻上皮为 55 小寸。均是 11 小寸倍数。

九、外形与模数

1、部分比例

如图 8、9、10、11，如表 10、11，两殿的外形存在明显的比例关系。

弥陀殿的正脊与飞子头距的比例接近 1 比 2。大木作高度方向的关键节点是撩檐榑上皮，撩檐榑高与脊榑高的比例为黄金分割比。建筑整体以柱头为界，台明底至柱头与台明底至脊刹顶的比例也是黄金分割。

大雄宝殿的体量与弥陀殿相近。大木作高度方向是以三椽椀底皮为界，椀底高度与脊榑高度的比例为 10 比 19。正脊与飞头距比例为 20 比 33。

但这些比例关系不是全部，以上讨论中忽略了一个重要问题。飞子头不能代表建筑边界，飞子头之外尚有勾头滴水。四条角梁挑出翼角，套兽头会超出飞子头，四个套兽头才是建筑四至。如图 8、9，弥陀殿示意图是没有转角铺作的。所以还需将转角铺作和翼角进行分析。

2、大雄宝殿转角铺作

原起寺大雄宝殿转角铺作以及角梁虽无详细测绘数据，但各层材枋清楚，也可理清结构关系。

如图 5、6、16。栌斗平欂和半棋替木合计 10 小寸，其上有三道枋，实为三材两枋。与第一层枋对应的是前三椽椀和后劄牵。与第二层枋对应的是丁椀、平置的角椀、替木和撩檐榑下半部分，丁椀和角椀都出头斫为外檐铺作耍头。与第三层材大致对应的是撩檐榑上半部分和一个小驼峰。大角梁斜置，内插入平梁和攀间枋的缝隙，外搭在撩檐榑相交处，托起翼角。大角梁上有仔角梁和隐角梁。

图 1 6 原起寺大雄宝殿转角铺作示意图

1040843083@qq.com 徐小剛

套兽头正侧方向平出柱心数据不明，飞子自柱心平出约 66 小寸，仔角梁一定会超出飞子头，估算套兽正侧平出柱心 78 小寸，则 45 度角平出为 110.3 小寸。

如表 10，如图 10、11。大雄宝殿的东西套兽头距为 420 小寸合 350 寸。

3、天台庵弥陀殿角梁与角枋

弥陀殿的柱头也是三层枋，但转角铺作和翼角情况更加复杂一些。

如图 17，此为 2014 年大修前的样子。铺作内跳只有一层角华栱，内跳头有一个小短柱支撑起平置的大角梁。对比图 4、6、8、9，栌斗口第一层材是华栱，与之对应的是四椽栱，第二层材对应的是山面丁栱，第三层材是大角梁。转角铺作没有第二层内外角华栱，由小短柱直接顶托大角梁，而且角华栱内跳截齐，较为粗糙。这是历史上改易的结果。

图 1 7 弥陀殿转角铺作维修前示意图

1040843083@qq.com 徐小剛

如图 18，此为 2014 年 4 月 18 日维修后的样子[8]，此次维修，将角华拱内跳头的短柱去掉，补足了两层内跳角华拱。从材枋考虑，四椽栿、丁栿、大角梁仍然是图 17 的样式，内二跳是角华拱的栿头。是否象原起寺大雄宝殿在第二层材枋平置一根角栿？不会的，因为角栿落到铺作第二层材枋，与丁栿同层，角栿尾必然会与四椽栿相交，卯入栿身，但四椽栿现状并无卯口。所以图 18 中，补上二层角华拱内跳是符合实际的。

图 18 弥陀殿转角铺作维修后示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

如图 19，角华拱内两跳仍然存在，平置的角栿，斜置的大角梁、仔角梁一应俱全，结构同原起寺大雄宝殿。不同点在于平置的角栿升至第三层材枋。四椽栿上蜀柱或应复原为驼峰加蜀柱，以符合同期构件样式。但从尺度出发并不是必须，只一根尺寸合适短柱支撑即可。

图 19 弥陀殿转角铺作复原示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

以上三图, 究竟那个更接近始建时的样子? 贺大龙先生对唐至宋初角梁布置进行了汇总梳理, 有八幅唐至五代角梁类型示意图^[9]。对比同期遗构, 角梁安置并非统一模式, 而是随结构需要和尺寸空间限制而变化。贺大龙先生八幅图中与天台庵同一类型的是广仁王庙, 广仁王庙的梢间只有 55 小寸, 套兽头正侧平出达 66 小寸或以上, 两者的结构需求不同, 广仁王庙的梢间偏小。就体量和形制来讲, 弥陀殿和大雄宝殿情况最接近。弥陀殿翼角也应与原起寺大雄宝殿最接近, 所以翼角复原如图 19。此方案与李竞扬先生的观点略同^[10], 李竞扬先生考察了撩檐榑交角处卯口与平置的大角梁不对应, 推导出大角梁应当斜置。

4、套兽头平出

如表 5。弥陀殿飞子头平出有 60.8 小寸、61.8 小寸和 66 小寸三种数据, 滴水瓦会增出, 飞子头至角也会增出, 套兽头在角飞子头外还会增出。套兽头的平出关系到建筑外形, 决定着占地面积, 是建筑主参数。

如表 10 所列, 文献 3 收录了一幅北京工业大学 2010 年的测绘图, 套兽头自柱头平出为 1877 毫米, 与间广相同。这是 2014 年大修前的测绘。表 5 中两种檐飞数据为 61 小寸和 66 小寸。结合各方数据, 拟合为套兽头正侧平出柱心 72 小寸, 合 6 尺, 与梢间广相同, 45 度平出为 101.823 小寸, 如图 19。与此对应参照表 5 中三方数据, 拟合飞子头出柱心为 61 小寸, 如图 20。

5、主要参数与模数

如表 12, 两殿主体参数非常相似。

名称	天台庵弥陀殿					原起寺大雄宝殿				
	寸	小寸	4小寸倍数	11小寸倍数	半尺倍数	寸	小寸	4小寸倍数	11小寸倍数	半尺倍数
柱高	80	96	24	8.727	16	83.333	100	25	9.091	16.667
铺作高	22	26.4	6.6	2.4	4.4	28.333	34	8.5	3.091	5.667
屋举	63	75.6	18.9	6.873	12.6	62.5	75	18.75	6.818	12.5
柱+铺作	102	122.4	30.6	11.127	20.4	111.667	134	33.5	12.182	22.333
铺作+屋举	85	102	25.5	9.273	17	90.833	109	27.25	9.909	18.167
大木通高	165	198	49.5	18	33	174.167	209	52.25	19	34.833
通面阔	220	264	66	24	44	220	264	66	24	44
通进深	220	264	66	24	44	220	264	66	24	44
明间	100	120	30	10.909	20	100	120	30	10.909	20
次间	60	72	18	6.545	12	60	72	18	6.545	12
铺作外跳	13.5	16.2	4.05	1.473	2.7	16	19.2	4.8	1.745	3.2
主要椽底高	84.333	101.2	25.3	9.2	16.867	91.667	110	27.5	10	18.333

基本模数是 11 小寸, 面阔与进深都是 264 小寸是 11 小寸的位数, 两殿大木部分的总高都是基本模数 11 小寸的倍数。

半尺用于间广划分, 也可用尺做为划分标准。

符合 4 小寸倍数的有柱高, 间广都是整数尺, 所以也是 4 小寸倍数。

铺作和屋举用 0.4 小寸为度量单位设定, 却又符合整数寸。

材、椽、拱、斗用 0.4 小寸设定。

拱长和铺作外跳用寸设定。

通面阔与通进深也是 22 小寸、33 小寸、66 小寸倍数。

这些参数的设定类似于现代建筑模数, 但有区别。没有形成递增的系列模数, 11 小寸与 1 尺、与 4 小寸、与 0.4 小寸的换算关系不完美。不是成熟的建筑模数, 是对之后建筑模数发殿成熟进行的尝试。

6、外形比例

上文推算套兽头平出主要是依据檐飞，从局部结构关系出发。此数据还需与建筑其他参数比较。

两殿增加翼角、台明、鸱吻后主要外形比例如表 11。如图 10、11、20。

表11 弥陀殿和大雄宝殿外形及比例			
弥陀殿主要外形比例(不含翼角)			
部位	小寸	小寸	比例
台明上皮至撩上皮：台明上皮至脊搏	122.4	198	黄金分割
台明下皮至柱头：通高	118	308	黄金分割
正脊（包括瓦出）：飞头距	198	386	约1比2
大雄宝殿主要外形比例(不含翼角)			
部位	小寸	小寸	比例
台明上皮至椽底：台明至脊搏上	110	209	10比19
正脊长(包括瓦作)：飞子头距	240	396	20比33
弥陀殿主要外形比例			
部位	小寸	小寸	比例
套兽头距：面阔	408	264	约3比2
通高：套兽头距	308	408	约3比4
套兽头距：明间	408	120	约10比3
明间：次间	120	72	10比6
台明下皮至柱头：套兽头距	118	408	约3比10
台明上皮至脊搏上皮：面阔	198	264	3比4
正脊（包括瓦出）：大木作通高	198	198	1比1
台明上皮至撩上皮：台明上皮至脊搏	122.4	198	黄金分割
台明下皮至柱头：通高	118	308	黄金分割
正脊（包括瓦出）：套兽头距	198	408	约1比2
大雄宝殿主要外形比例			
部位	小寸	小寸	比例
套兽头距：面阔	420	264	35比22
套兽头距：明间	420	120	7比2
明间：次间	120	72	10比6
台明下皮至椽底：套兽头距	132	420	11比35
台明上皮至脊搏上皮：面阔	209	264	19比24
台明下皮至撩搏上皮：通高	156	286	约5比9
台明下皮至撩搏上皮：套兽头距	156	420	13比35
台明上皮至椽底：台明上至脊搏上	110	209	10比19
正脊长(包括瓦作)：飞子头距	240	396	20比33
台明下皮至柱头：通高	132	286	6比13
正脊（包括瓦出）：套兽头距	240	420	4比7

弥陀殿整体高度以柱头为界分为两段，符合黄金分割。大木作高度部分以撩檐搏为界，也符合黄金分割。正脊与套兽头距比例为 0.4852，接近 1 比 2。四至为 3 丈 4 尺。间广采用了整数尺划分。建筑以 11 小寸为模数，局部使用了整数尺寸调整。

原起寺大雄宝殿与弥陀殿非常近似，但有所变化，建筑四至拓展至 3 丈 5 尺。建筑整体以撩檐搏为界，比例约为 5 比 9。前檐平柱高为 100 小寸，室内地平至椽底为 110 小寸，是 11 小寸的倍数。正脊与套兽头距比例是 4 比 7。间广采用了整数尺划分。建筑也以模数 11 小寸为模数，局部用尺寸调整。

回望翼角和套兽头的平出，此数涉及模数、尺寸、结构三方面的博弈。若以模数设定，套兽头平出只有 66 小寸、77 小寸、88 小寸、99 小寸的选择，建筑四至必然符合 11 小寸倍数，也符合各部分简明比例关系。若以整尺设定，则有 66 小寸、72 小寸、78 小寸、84 小寸、90 小寸可选，建筑四至必然符合整数尺。从结构出发套兽头平出能在梢间 72 小寸左右调整，但调整幅度不宜过大。模数、尺寸、结构三者的协调充斥着建筑各部分，优先级会此消彼涨，但不会舍弃任何一个。比较两殿。模数 11 小寸还主要设计基准。间广、柱高、翼

角等是整尺寸优先，比例为辅。楹高、各榑高、出际等则在模数、尺寸、结构三者中各有侧重。

十、寺院与高台

1、两寺院布局及选址

天台庵建于平顺县实会村村中土丘上，土丘既是寺基，周围用石块砌护，形成高台小殿的视觉效果。如表 13，寺基是前窄后宽的不规则梯形，相关数据折算为尺，按每步 5 尺折为步，再以 240 步每亩折算，寺基约 0.66 亩。弥陀殿居高台北侧，方广 6 步 4 尺，约为 7 步，现寺门开于高台西北角。

营造尺：314毫米					
天台庵	原始数		拟合数		
	毫米	折为寸	取整尺	折为步	折为亩
前宽	9650	307.325	31	6.2	
后宽	14000	445.860	44	8.8	
南北深	32500	1035.032	105	21	
面积	384平方米			157.5平方步	0.66亩
原起寺	原始数		拟合数		
	约1200平方米		2.06亩		

原起寺位于潞城区辛安泉村东的凤凰山顶，隔漳河与天台庵相望。寺基是一个东西阔略大于南北深的台地，四周也用石块砌护，但较天台庵高大，也是高台小殿样式。占地约 1200 平方米，按古代里亩制折算约为 2 亩。原起寺的布局有不同时期规划增建的特点，大雄宝殿位于高台北侧，寺基地盘中线略东侧，方广 7 步。殿西有宋代的大圣宝塔，殿前有亭亭和唐代经幢，亭亭东有一坐清代偏殿，台地东南角有寺门一坐。

中国佛寺布局随着佛教本土化过程有一个演变过程，从最初的浮图居中，塔堂并立，到大殿为主、配殿、廊庑有序排列。天台庵现状是以佛殿为主，地盘限定不能再设偏殿和配殿，且主殿体量不会更大，这是大殿为主，不设配殿的一个实例。原起寺则是殿东塔西并立，面积不大、形状不规则的寺院地盘千年来没有大的变化。地盘限制，若有与大雄宝殿同期的偏殿，其体量也非常小，类似于龙门寺西配殿样式。大雄宝殿前尊胜陀罗尼经幢立于唐开宝六年（公元 747 年），揭示了原起寺至晚始建于中唐。

两坐寺院选址都在高岗上，远观，高台小殿灵动飘逸；主体均是三间小殿，平面是正方形，歇山顶，体量和尺度非常接近；两殿均使用了 11 小寸为模数，构造方法也相近。相同之处揭示了两殿建造年代非常接近。

2、与敦煌壁画中台类建筑的比较

《敦煌建筑研究》一书中对敦煌壁画中所见台类建筑有专门研究，可分为大台、小台、乐台或舞台、戒台及烽火台^[11]。其中大台、小台多为砖石砌筑，台壁有收分，台顶有一坐建筑，台顶设平坐勾栏，也有多坐高台构成一组的形式。原起寺、天台庵与之比较，相同之处明确。主体形式非常相近，都是台上设殿，台壁用石块砌筑且有收分。

差异也有许多。敦煌壁画中的台比例瘦高，这种瘦高应符合整尺寸或比例，可称为高台。台顶设平坐勾栏，殿基即是高台。台殿一体，檐飞覆盖勾栏，室外活动空间很小，只限于檐下勾栏内。天台庵的台顶面积小，平面现状是不规则的梯形，台顶前宽 6.6 步，进深 21 步，后宽 8.8 步略大于套兽头距的大约数 7 步，所以檐飞是不出高台的。天台庵和原起寺高台外形不是瘦高形，是因地制宜，随地势用石块砌筑围护的平台，此情况就不能顾及台的比例了，

只能随地形。台顶殿前是一块空地，并有碑刻，是一处院落，与壁画台殿一体建筑形象有差异，这是**扩大了室外空间，更适宜多人开展活动**。现在两寺院高台边界都用矮墙围护，具有勾栏的功能，从安全计任何高台都应设围护设施，但与壁画中施平坐再设勾栏有区别。

壁画中的台类建筑是平地起高台，在高远空灵的意境中显示着世俗的浮华，室外空间狭小，主要功能是凭栏远眺。而原起寺、天台庵是山巅起高台，借助了地势。两寺院位于浊漳河与省道 324 线、乡道 001 线交汇处，两寺院隔河相望，乡道 001 线沿河边修建，沿漳河一路走来即可看到这两坐寺院。有“漳水潺潺向东来，千山寂寂画屏开，天台庵下问缘起，何人妙笔筑高台。”的意境。两寺院利用并融入了山水树林等自然环境中。

这种高台小殿的建筑形式与敦煌壁画中的高台建筑有相似之处，但有很大不同，是另外一种高台建筑形式，是属于晋东南的高台建筑。

十一、结论

1、两殿营造尺均是 314 毫米。使用了大小尺制度，每尺为 10 寸，合 12 小寸，与佛光寺东大殿同。

2、两殿主要拱枋材相同，材宽 4.4 小寸，单材 6.8 小寸，梁 3.6 小寸，足材 10.4 小寸。其他用材也是用小寸度量。

3、两殿均使用了 11 小寸为模数，确定大木作框架。两殿的通面阔与通进深相同，都是 22 尺。弥陀殿大木作通高 198 小寸，撩檐搏高 122.4 小寸，两者为黄金分割比。大雄宝殿通高 209 小寸，上一个月同 100 小寸，椽底皮 110 小寸。弥陀殿四至阔深均为 3 丈 4 尺，约为 7 步，通高 308 小寸，以撩檐搏上皮、柱头为高度方向的主要节点。大雄宝殿四至阔深为 3 丈 5 尺，合 7 步，通高 286 小寸。以前三椽底和撩檐搏上皮为高度的主要节点。半尺为分模数，用于开间划分，明间一丈、次间 6 尺。材用小寸度量。拱长及跳长是用寸设定，有类似现代模数的使用，但有很大区别，没有形成递增的系列模数。

4、两殿体量相近，构造方法相同，寺院规模相似，寺基选址类似，营造尺相同，使用的模数相同，同属五代遗构。

5、折屋依相关文献有五套拟合方案，真相有待进一步研究。

6、铺作参数如图 4、5、6、7。

7、原起寺的寺基最晚是唐天宝六年（公元 747 年）的高台遗存。天台庵正殿是长兴四年（公元 933 年）。这种高台小殿与敦煌壁画的台类建筑有相似之处，但有很大不同。主要体现在扩展了室外空间，增强了实用功能，利用并融入山水自然环境中。是另外一种高台。

[1] 王春波. 山西平顺晚唐建筑天台庵[J]. 文物, 1993, (第 6 期).

[2] 贺大龙. 潞城原起寺大雄宝殿年代新考[J]. 文物, 2011, (第 1 期).

[3] 张帆, 李华东, 刘科著. 山西平顺天台庵. 天津: 天津大学出版社, 2016. 11.

[4] 平顺县文化和旅游局, 山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院, 贺大龙. 平顺天台庵弥陀殿修缮工程报告. 北京: 文物出版社, 2021. 10.

[5] xiaogang, X. (2025, February 11). 中国古代建筑模数 - 佛光寺东大殿. https://doi.org/10.31219/osf.io/3q8gr_v1

- [6] xiaogang, X. (2025, February 7). 中国古代建筑模数-南禅寺大殿 (Ancient Chinese architectural modulu - Nan Chan Temple Main Hall) . https://doi.org/10.31219/osf.io/pfnv2_v1
- [7] xu, . xiaogang . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus : Guangren Wang Temple Dragon King Hall (广仁王庙). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16356380>
- [8] 帅银川, 贺大龙. 平顺天台庵弥陀殿修缮工程年代的发现[N]. 中国文物报. 2017-03-17 (008)
- [9] 贺大龙著. 长治唐五代建筑新考. 北京: 文物出版社, 20015. 10. P52
- [10] 李竞扬. 山西平顺天台庵佛殿的修缮改易与旧貌管窥[J]. 建筑遗产, 2021, (第3期). 25-35
- [11] 萧默著. 敦煌建筑研究. 北京: 文物出版社, 1989. 10. 191-193

